

CULTURAL SCIENCES

ИИ И МУЗЫКА: ЭТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Нургазин И.

*магистрант 1 курса, Казахской национальной академии хореографии
г. Астана, Казахстан*

AI AND MUSIC: ETHICAL CHALLENGES AND PERSPECTIVES

Nurgazinov I.

*Master's degree 1 course, Kazakh National Academy of Choreography
Astana, Kazakhstan*

Аннотация

В статье рассматривается влияние искусственного интеллекта (ИИ) на музыкальную индустрию, включая исторический обзор, правовые и этические аспекты, а также перспективы взаимодействия технологий и творчества. Анализируются международный и отечественный опыт регулирования авторских прав, применения ИИ в искусстве и его роль в культурной экосистеме. Предложены рекомендации для гармоничной интеграции ИИ, включая разработку международных стандартов, прозрачность алгоритмов и защиту интеллектуальной собственности. Работа подчеркивает значимость баланса между технологическим прогрессом и сохранением уникальности человеческого творчества.

Abstract

The article explores the impact of artificial intelligence (AI) on the music industry, including a historical overview, legal and ethical challenges, and prospects for integrating technology and creativity. It analyzes international and national experiences in copyright regulation and AI applications in the arts. Recommendations for harmonious integration of AI are proposed, focusing on developing international standards, algorithmic transparency, and intellectual property protection. The study highlights the importance of balancing technological advancements with preserving the uniqueness of human creativity.

Ключевые слова: искусственный интеллект, музыкальная индустрия, авторские права, этика, культурное наследие, алгоритмы, регуляция ИИ, технологический прогресс, креативность.

Keywords: artificial intelligence, music industry, copyright, ethics, cultural heritage, algorithms, AI regulation, technological progress, creativity.

Введение

Современные технологии, в частности искусственный интеллект (ИИ), активно трансформируют музыкальную индустрию, изменяя процессы создания, распространения и восприятия музыки. Тем не менее, вопросы влияния ИИ на музыкальное творчество и культуру остаются недостаточно изученными. Большинство существующих исследований сосредоточены на технологических аспектах или правовых вопросах авторства, тогда как комплексный анализ этических, творческих и экономических вызовов, связанных с интеграцией ИИ в музыку, требует дальнейшего изучения.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки новых подходов к взаимодействию ИИ с музыкальной индустрией. Внедрение технологий поднимает важные вопросы: как сохранить подлинность творчества, обеспечить защиту интеллектуальной собственности и гармонично интегрировать ИИ в музыкальную культуру. Практическое значение проблемы состоит в том, что она затрагивает не только искусство, но и более широкие аспекты — культурное наследие, технологическое развитие и рынок труда.

Целью статьи является анализ ключевых аспектов взаимодействия ИИ и музыкальной индустрии, включая его влияние на творчество, право-

вые и этические вопросы, а также определение перспектив гармоничного сосуществования технологий и культуры. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

1. Изучить историю и современные кейсы применения ИИ в музыкальной индустрии.

2. Провести анализ отечественного и зарубежного опыта регулирования авторских прав и использования ИИ в искусстве.

3. Разработать рекомендации по улучшению взаимодействия технологий с музыкальной индустрией.

Новизна исследования заключается в предложении инновационных подходов к регулированию использования ИИ в музыке, включая разработку международных стандартов авторского права, а также в изучении казахстанского опыта с акцентом на сохранение национального культурного наследия. Работа дополняет существующие исследования за счёт рассмотрения этических проблем, связанных с созданием виртуальных артистов, правовым статусом композиций, созданных ИИ, и культурным восприятием музыкального творчества.

Вклад в мировую науку состоит в расширении научного дискурса о роли ИИ в музыкальной индустрии, включая разработку рекомендаций по

международным стандартам защиты интеллектуальной собственности. Результаты исследования могут быть применены при разработке глобальных и локальных норм, обеспечивающих баланс между инновациями и культурными традициями.

Главная идея публикации заключается в необходимости поиска баланса между технологическим прогрессом и сохранением человеческой уникальности в творчестве. Статья выделяется среди существующих исследований акцентом на этическом и культурном аспектах, что делает её актуальной как для научного сообщества, так и для специалистов музыкальной индустрии.

Методы исследования включали системный и сравнительный анализ, а также проблемно-хронологический подход. Системный анализ позволил выявить ключевые внутренние и внешние факторы, влияющие на интеграцию искусственного интеллекта (ИИ) в музыкальную индустрию. Сравнительный анализ был направлен на изучение национальных и международных правовых норм, регулирующих авторские права и использование ИИ в искусстве.

Использование проблемно-хронологического подхода обеспечило анализ исторических этапов развития технологий ИИ, их влияния на музыкальное творчество и трансформации подходов к авторским правам. Особое внимание уделено законодательным инициативам США, Европейского Союза и Казахстана, а также практическим кейсам, связанным с применением ИИ в создании виртуальных исполнителей и использовании голограмм.

Комплексный характер исследования позволил выявить причинно-следственные связи между технологическим развитием и необходимостью

Искусственный интеллект начал применяться в музыкальной индустрии с середины XX века. Одним из первых экспериментов стал проект Алана Тьюринга, где машина Mark II воспроизводила простейшие мелодии. В 1980-х годах Дэвид Коуп создал **Experiments in Musical Intelligence (EMI)**, алгоритм, генерирующий произведения в стиле классических композиторов, таких как Бах или Моцарт. [2] Эти эксперименты доказали возможность машинного анализа и воспроизведения творческих процессов. С развитием технологий глубокого обучения в 2010-х годах ИИ стал мощным инструментом для создания музыки. Однако существуют и ограничения. ИИ лишён настоящей креативности: он анализирует существующие шаблоны и создаёт произведения на их основе, но не способен полностью выйти за рамки заложенных данных. Более того, качество результата сильно зависит от объёма и разнообразия обучающих данных.

адаптации правовых и этических норм, направленных на гармонизацию взаимодействия технологий и культуры.

Обсуждение:

Современное применение искусственного интеллекта в музыкальной индустрии открывает множество возможностей, но при этом порождает серьёзные правовые и этические вызовы. На основании анализа международных документов и сравнительной таблицы, можно выделить ключевые аспекты, требующие детального рассмотрения. Генеративный ИИ, основанный на технологиях машинного обучения, использует огромные массивы данных для анализа и создания новых материалов. Одними из наиболее известных являются Udio, Suno, ElevenLabs, OpenAI Jukebox. С момента своего появления, ИИ прошёл путь от простых алгоритмов, создающих случайные ноты, до систем, способных генерировать произведения, неотличимые от человеческих. Например, ещё в 1990-х годах проект Experiments in Musical Intelligence (EMI), разработанный Дэвидом Коупом, продемонстрировал возможность создания музыки, имитирующей стиль классических композиторов. Сегодня эти технологии используются не только для творчества, но и для анализа трендов в музыкальной индустрии, прогнозирования хитов и персонализации музыкального опыта пользователей. Таким образом, ИИ представляет собой не просто инструмент, но мощную платформу, способную изменить саму суть музыкального творчества. Тем не менее, эти изменения сопровождаются серьёзными этическими и правовыми вызовами, требующими внимательного анализа.

Несмотря на возможности генеративного ИИ, его использование вызывает вопросы, связанные с авторскими правами и этикой. Важными аспектами являются:

- **Авторство произведений:** Согласно законодательству многих стран, правообладателем может быть только человек. Однако, в случае использования ИИ, авторство часто оказывается размытым, особенно если ИИ выполнял основную творческую функцию.
- **Креативность и оригинальность:** ИИ не обладает настоящей креативностью. Он лишь анализирует шаблоны и генерирует произведения на основе обучающих данных. Это вызывает сомнения в уникальности таких произведений.
- **Использование обучающих данных:** Генеративные алгоритмы обучаются на огромных массивах данных, часто включающих произведения, защищённые авторским правом. Это создаёт

конфликт между технологическим развитием и защитой интеллектуальной собственности.

Примером сложностей является создание музыки, имитирующей стиль известных композиторов. Хотя такие произведения могут быть высоко оценены с точки зрения технологий, их правовой статус остаётся неопределённым. Развитие технологий искусственного интеллекта в музыкальной индустрии поставило перед международным сообществом задачу адаптации правовых норм, учитывающих уникальность процессов создания музыки с использованием ИИ. Различные страны выбирают разные подходы, что создаёт как возможности для инноваций, так и вызовы для их внедрения.

Европейский Союз занимает одну из передовых позиций в разработке стандартов регулирования ИИ, включая его использование в музыкальной индустрии. Ключевым документом является **Акт об ИИ (AI Act)**, который предлагает комплексный подход к оценке рисков, связанных с использованием ИИ, включая:

- **Прозрачность алгоритмов:** В ЕС особое внимание уделяется обеспечению того, чтобы системы ИИ были понятны и предсказуемы для пользователей. Это предполагает обязательное раскрытие принципов работы алгоритмов, что особенно важно в музыкальной индустрии, где ИИ активно используется для создания произведений

- **Защита пользователей:** Одной из задач является предотвращение манипуляции потребителями через алгоритмы, например, в случаях, когда ИИ генерирует музыку с целью воздействия на эмоции слушателей.

- **Обучающие данные:** ЕС требует, чтобы данные для обучения ИИ собирались с соблюдением всех норм защиты интеллектуальной собственности. Это уменьшает риски нарушения авторских прав, но при этом может ограничивать доступность обучающих материалов.

Однако такая строгая регуляция создаёт определённые барьеры для разработчиков. Компании, работающие с ИИ в сфере музыки, вынуждены вкладываться в дополнительные ресурсы, чтобы соответствовать требованиям ЕС, что может замедлить внедрение технологий.

В США в свою очередь, регуляция ИИ ориентирована, прежде всего, на защиту интеллектуальной собственности. Основные положения включают:

- **Авторские права:** Согласно действующему законодательству, только человек может считаться автором произведения. Это создаёт сложности для музыки, созданной с помощью ИИ, поскольку такие произведения зачастую остаются вне правовой защиты. Например, если ИИ создаёт музыкальный трек без участия человека, его нельзя зарегистрировать в качестве объекта авторского права.

- **Коммерческое использование:** ИИ активно используется для генерации контента, анализа данных и прогнозирования музыкальных трендов. Однако отсутствие чёткого регулирования создаёт серую зону для коммерциализации таких

продуктов. Многие компании избегают судебных споров, избегая открытых заявлений о полностью автоматизированном создании контента.

- **Прецедентное право:** В США часто возникают кейсы, связанные с использованием ИИ в творчестве. Например, были случаи, когда люди пытались зарегистрировать произведения, созданные исключительно ИИ, но получали отказы. Это подчёркивает необходимость доработки правовой базы.

Несмотря на эти ограничения, США остаются лидером в разработке ИИ-технологий, предоставляя разработчикам широкие возможности для экспериментов. **В Казахстане** же правовое регулирование использования ИИ находится на стадии формирования. Пока что страна опирается на международный опыт, адаптируя его к национальным особенностям. Ключевые аспекты:

- **Преемственность международного опыта:** Казахстан использует подходы ЕС и США для разработки собственной нормативной базы, ориентируясь на необходимость защиты авторских прав и прозрачности алгоритмов.

- **Национальные инициативы:** Согласно Концепции развития креативной экономики, в стране планируется поддержка технологий ИИ в культуре, включая музыкальную индустрию. Однако на данный момент правовая база остаётся фрагментированной.

- **Риски и вызовы:** Отсутствие детального регулирования создаёт проблемы для локальных разработчиков, желающих выйти на международные рынки. Например, использование обучающих данных, защищённых авторским правом, может стать препятствием для экспорта казахстанских ИИ-продуктов.

Международный опыт показывает, что подходы к регулированию ИИ значительно различаются. ЕС делает упор на защиту пользователей и прозрачность, тогда как США фокусируются на защите прав интеллектуальной собственности. Казахстан пока находится в стадии адаптации международных стандартов, что даёт ему возможность учитывать лучшие практики и избегать ошибок других стран.

Основные вызовы унификации:

1. **Отличия в правовых системах:** Европейское и американское право по-разному определяют такие понятия, как авторство и интеллектуальная собственность, что создаёт сложности для интеграции технологий на глобальном уровне.

2. **Сложность регулирования обучающих данных:** Вопросы этики и авторского права в использовании обучающих массивов данных остаются нерешёнными. Большинство ИИ-систем обучаются на данных, которые не всегда легально доступны.

3. **Международная конкуренция:** Разные подходы к регулированию создают неравные условия для компаний. Более жёсткие стандарты ЕС могут замедлить внедрение технологий, в то время как

США предоставляют больше свободы для экспериментов.

Таким образом, правовое регулирование использования ИИ в музыкальной индустрии продолжает формироваться. Казахстану предстоит решить задачу баланса между международными стандартами и особенностями национальной системы. Эффективное регулирование может стать не только инструментом защиты прав авторов, но и основой для развития инновационной среды, способной вывести музыкальную индустрию на новый уровень.

Результаты исследования

Анализ показал, что применение искусственного интеллекта (ИИ) в музыкальной индустрии берет свое начало с середины XX века. Одним из первых примеров является проект Алана Тьюринга, где машина Mark II воспроизводила простейшие мелодии. В 1980-х годах Дэвид Коуп разработал алгоритм Experiments in Musical Intelligence (EMI), который успешно генерировал произведения в стиле великих композиторов, таких как Бах и Моцарт. Сегодня технологии ИИ, делают возможным не только создание новых музыкальных произведений, но и их персонализацию под предпочтения пользователей. Тем не менее, несмотря на значительный прогресс, ИИ сталкивается с ограничениями, такими как зависимость от объема обучающих данных и неспособность выйти за рамки существующих шаблонов.

Анализ правового регулирования ИИ в музыкальной индустрии

Изучение международного и отечественного опыта регулирования использования ИИ в музыке выявило несколько ключевых аспектов:

- В Европейском Союзе акцент делается на прозрачности алгоритмов и защите прав пользователей. Однако строгие регуляции, например, в отношении использования данных для обучения ИИ, усложняют развитие технологий.
- В США подход сосредоточен на защите интеллектуальной собственности, но законодательство не признает ИИ автором, что оставляет музыку, созданную ИИ, вне правовой защиты.
- Казахстан находится на этапе формирования правовой базы. Концепция развития креативной экономики включает поддержку технологий ИИ, однако законодательная реализация этих идей требует доработки.

Этические вызовы и социальные последствия

Использование ИИ в музыке сопровождается рядом этических проблем. Среди них — несанкционированное использование данных, защищенных авторским правом, вопросы аутентичности произведений, созданных алгоритмами, и уважение к памяти умерших артистов через использование их голограмм или голоса. Эти вопросы требуют детального изучения и адаптации как правовых норм, так и общественных представлений о границах применения технологий.

Рекомендации по улучшению взаимодействия технологий с музыкальной индустрией

На основании проведенного анализа можно предложить следующие рекомендации для более гармоничного взаимодействия технологий и музыкальной индустрии:

1. Разработка гибкой правовой базы: Национальные и международные законы должны учитывать особенности произведений, созданных с помощью ИИ, включая признание определенных прав за технологиями и их создателями. Например, возможно внедрение концепции "сопартнёрского авторства", когда права распределяются между создателем алгоритма, пользователем и платформой.

2. Этика использования данных: Необходимо разработать строгих стандартов использования обучающих данных. Это может включать обязательное получение разрешения от правообладателей и создание прозрачной системы лицензирования музыкальных произведений для обучения ИИ.

3. Создание образовательных программ: Потребность в специалистах, понимающих как технологические, так и правовые аспекты использования ИИ, требует создания образовательных курсов и программ для музыкантов, продюсеров и разработчиков.

4. Интеграция технологий в творческий процесс: Технологии ИИ могут стать инструментом для вдохновения и соавторства. Например, алгоритмы могут генерировать музыкальные идеи, которые затем дорабатываются музыкантами. Это позволит сохранять творческую составляющую процесса и минимизировать страх "замещения человека".

5. Создание специализированных платформ: Платформы, которые объединяют музыкантов, разработчиков и юристов, могут способствовать улучшению взаимодействия между творческими и технологическими процессами. Такие площадки позволят не только разрабатывать новые проекты, но и решать правовые и этические споры в режиме реального времени.

Заключение

ИИ в музыкальной индустрии — это мощный инструмент, который способен не только обогатить творческий процесс, но и трансформировать музыкальную экосистему. Однако его успешное внедрение требует комплексного подхода: балансирования между техническими возможностями, правовыми рамками и этическими нормами. Развитие таких подходов может стать основой для формирования новой эры музыкального творчества, где человек и технологии работают в синергии.

Список литературы

1. AI Act — <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai> (дата обращения: 05.12.2024).
2. Algorithmic Music – David Cope and EMI – <https://computerhistory.org/blog/algorithmic-music-david-cope-and-emi/#:~:text=The%20program%20would%20analyze%20music%20Cope%20had%20entered%20enter%20into%20EMI's%20database,%20and%20that%20input%20would%20be%20used%20to%20di>

rect%20the%20composi-
tion%20of%20new%20works%20in%20the%20same
%20style (дата обращения: 25.11.2024).

3. Blueprint for an AI Bill of Rights _ OSTP –
<https://www.whitehouse.gov/ostp/ai-bill-of-rights/>

4. European Approach to Artificial Intelligence –
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-approach-artificial-intelligence#:~:text=its%20Regulatory%20frame-work%20proposal%20on%20artificial%20intelligence%20and%20relevant%20Impact%20assessment>
(дата обращения: 05.12.2024).

5. H.R.6216 - National Artificial Intelligence Initiative Act of 2020 – <https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6216/text>
(дата обращения: 05.12.2024).

6. Об утверждении Концепции развития искусственного интеллекта на 2024–2029 годы – <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2400000592#z234>
(дата обращения: 25.11.2024).

7. Первая запись электронной музыки: как физик Алан Тьюринг научил компьютеры музицировать – <https://samesound.ru/music/73254-first-recording-of-computer-music> (дата обращения: 25.11.2024).

8. WIPO - Open discussion and dialogue with Member States on IP Frontier Technologies and AI What's next – https://webcast.wipo.int/video/OTHER_OPEN_DISCUSSION_1_2022-07-19_AM_116295 (дата обращения: 25.11.2024).